

netWorked Youth Research for **Empowerment** in the Digital society

Grant Agreement number: 727066

Manifiesto del Consorcio WYRED

Spanish Version

WP4_D4.1

Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author's view and that the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains

Manifiesto del Consorcio WYRED. Spanish Version
WP4_D4.1

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Grant Agreement number: 727066

1st November 2016 – 30th September 2019

Manifiesto del Consorcio WYRED. Spanish Version

WP4_D4.1

Deliverable description			
Filename	WYRED_WP4_D4.1_Manifiesto Stakeholders v4.3_ES		
Type	R		
Dissemination level	PU		
Due Date (in months)	2		
DOI	10.5281/zenodo.546645		
Deliverable contributors			
Version No.	Name, Institution	Role	Last update
4.3	WYRED Consortium	Author	17 /04 / 2017

Tabla de Contenido

1	Introducción	4
2	Manifiesto	4
2.1	Valores y principios	4
2.2	Lo que pretendemos lograr	5
3	Referencias	6

1 Introducción

El objetivo principal del Proyecto WYRED (García-Peñalvo, 2016; García-Peñalvo & Kearney, 2016) es dar voz a los niños y jóvenes para expresar su opinión en relación a los temas que le interesan, de modo que puedan discutirlos y presentar sus resultados.

En un manifiesto escrito por el consorcio del proyecto WYRED se declaran nuestras intenciones.

2 Manifiesto

El consorcio WYRED cree que las voces de los niños y jóvenes no son suficientemente escuchadas en la sociedad o tomadas en cuenta en las decisiones. Esto es especialmente cierto en contextos de investigación, donde los jóvenes raramente definen la agenda.

El consorcio WYRED entiende a los niños y jóvenes como un grupo heterogéneo que debe ser abordado en toda su inmensa diversidad. WYRED ofrece un espacio para el compromiso individual, donde los niños y los jóvenes son creadores y exploradores activos, en lugar de consumidores pasivos.

El consorcio WYRED percibe que las decisiones tomadas en relación con las cuestiones "digitales" afectan cada vez más a toda la sociedad. Por lo tanto, estas decisiones deben tener en cuenta a toda la sociedad, lo que requiere enfoques inclusivos y participativos que aseguren que la toma de decisiones será relevante y apropiada para todos los afectados.

Para abordar estas cuestiones, WYRED ofrecerá una oportunidad a los niños y jóvenes para expresar sus preocupaciones. Primero, a través de un proceso de diálogo social donde sus puntos de vista son planteados, y luego a través del diseño de proyectos de investigación participativa donde exploran sus preocupaciones y enriquecen sus perspectivas con las pruebas que encuentran. Estas perspectivas se comparten con los responsables políticos y el público.

El consorcio WYRED se ha comprometido a facilitar la participación de niños y jóvenes y a garantizar una participación segura reduciendo la vulnerabilidad y promoviendo la resiliencia en línea y la auto-organización.

El objetivo central del proyecto WYRED es proporcionar a los niños y jóvenes una forma de dar forma a la sociedad en la que viven y al mundo que heredan.

2.1 Valores y principios

El consorcio WYRED tiene un fuerte compromiso con los valores de la no discriminación (independientemente de la edad, género y orientación sexual, antecedentes sociales y culturales, creencias políticas o religiosas), la

libertad de expresión y expresión, el respeto de los derechos humanos, la dignidad y el cuidado. Las actividades de WYRED se conformarán de acuerdo con estos valores:

Diversidad - valoramos la diversidad como parte integral de esta sociedad digital que habitamos. Creemos en el poder de la autoexpresión, el desempeño de las identidades y la posibilidad de reinventarse, pero, al mismo tiempo, en respetar a los demás y su libertad en un ambiente de igualdad.

Apertura - estableceremos y fomentaremos un clima de diálogo y apertura hacia las opiniones y perspectivas de los demás, para que WYRED sea un espacio seguro en el que todos se sientan bienvenidos y puedan sentirse libres para ser ellos mismos; respetaremos la privacidad de los demás y su Dignidad y valores, entendiendo que éstos pueden ser diferentes a los nuestros.

Participación y compromiso - proporcionaremos oportunidades iguales a los jóvenes de todas las edades, antecedentes y estilos de vida sin juzgarles, sino siendo asertivos y prestando apoyo. Vamos a difundir la palabra y animar a otros a participar en el proceso con nosotros y expresar sus opiniones, pero también a hablar por los que todavía no pueden.

De buena fe - en todas las interacciones en WYRED seremos justos, abiertos y honestos, independientemente del resultado de la interacción, y haremos el mayor esfuerzo posible para asegurar que estos valores sean respetados, para asegurar la salud de esta comunidad digital en la que vivimos.

Apoyo - apoyaremos y facilitaremos la actividad de los niños y jóvenes, respetando su autonomía y su capacidad para tomar decisiones y organizar su actividad, y los alentaremos en el ejercicio de su libertad:

- Ser escuchados.
- Sentirse seguros y apoyados.
- Ser informados apropiadamente.
- Controlar el uso de sus propios datos, ejerciendo el derecho al olvido si así lo desean.
- Estar libres de discriminación, hostigamiento, u otro tipo de agresiones.
- Formar su futuro a través de una participación activa.
- Desarrollar y ampliar esta lista.

2.2 Lo que pretendemos lograr

Los niños y jóvenes que participan en WYRED sabrán que sus voces son importantes y que son ellos los que definen la agenda de investigación de WYRED.

La plataforma WYRED funcionará como un espacio seguro en el cual los niños y jóvenes podrán expresar y compartir sus preocupaciones, y explorar las perspectivas e intereses más relevantes para ellos.

La red WYRED de niños y jóvenes brindará oportunidades para una interacción internacional y local sostenida, a través de las fronteras, celebrando la diversidad.

El ciclo de investigación de WYRED generará intuiciones y perspectivas capaces de iluminar e informar a las políticas y a la sociedad en general. Los resultados apoyarán y fortalecerán las voces de los jóvenes, facilitando su comunicación con los responsables políticos y otros responsables de tomar decisiones.

El proyecto WYRED elevará y desarrollará el conocimiento de los derechos y las necesidades de los niños y jóvenes en la sociedad digital, y proporcionará evidencias que ayudarán a las políticas y a los responsables de tomar decisiones a ajustar los mecanismos sociales, legales y políticos que den respuesta a estas necesidades emergentes.

3 Referencias

- García-Peñalvo, F. J. (2016). The WYRED Project: A Technological Platform for a Generative Research and Dialogue about Youth Perspectives and Interests in Digital Society. *Journal of Information Technology Research*, 9(4), vi-x.
- García-Peñalvo, F. J., & Kearney, N. A. (2016). Networked youth research for empowerment in digital society. The WYRED project. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 3-9). New York, NY, USA: ACM.